

ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР АСОСИДА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ТАРКИБИЙ КОМПОНЕТЛАРИ ВА ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА УЛАРНИНГ ЎЗИ ХОСЛИГИ

Алиева Дилафруз Мухтаровна¹

ўқитувчи

Ирматов Шавкат Анварович²

ўқитувчи

¹⁻²Қўқон давлат педагогика институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6778539>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

малака ва кўникмалар,
грамматик
формулалар, термин,
oid дарсликларни,
фразеологизм, лексик
кўникма, кўп маъноли.

ABSTRACT

Ушбу мақолада тадқиқот давомида дефектология йўналишида таълим олаётган талабанинг асосий вазифасини белгилаб олинганлиги – бу грамматик формулалар ва одатда, нотўғри таржима қилинадиган сўзлар, бирикмалар, жумлалар ва оборотлардан фойдаланган ҳолда матннинг мавзуй йўналганлигидан қатъий назар, исталган контекстдаги таржима билан боғлиқ интерференция мураккабликларини фарқлай олишлиги. Бу каби қийинчиликларнинг олдини олиш учун бир қанча методик тавсиялар ёритилган.

Инглиз тилида лексика ва терминларни ўргатишда замонавий лингводидактик ютуқларни ҳисобга олиш, инглиз тилида терминларнинг талабаларга замонавий усуллардан фойдаланиб ўқитиш, шунингдек, соҳага oid дарсликларни яратиш зарурлиги мақсадга мувофиқлиги инглиз тили терминларини ўқитиш сифат ва самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Олий ўқув муассасаси тажрибасидан келиб чиқиб, инглиз тили терминларини ўқитишда хулоса тариқасида қуйидагиларни таъкидлаш лозим:

– маҳаллий ва хорижий тилшуносларнинг назарий фикрларини эътиборга олиб, замонавий методлар ва

ёндашувларни таълим жараёнига татбиқ этиш зарур;

– ўқитувчилар луғат ва терминларни ўқитишда, энг аввало, талабаларнинг зарур-риятига қараб танлаши ва бу уларда тил ўрганишга қизиқишни оширишга туртки бўлиши муҳимлигинини дарсларни ташкиллаштириганда ҳисобга олишлари муҳим;

– ўқувчиларга сўз ва фразеологизмнинг моҳиятини тушунишга ёрдам берадиган тамой-иллар ҳақида маълумотларга эга бўлишлари лозим;

– Интернет ва ижтимоий тармоқлардан фойдаланиб машқлар бажариш лексик кўникмани шакллантиришда самарали бўлади;

– Инглиз тилида сўз ва терминларни ўргатишда асосан касб(дефектология)га

оид терминларни ўргатишда талабаларнинг ўзбек ва инглиз тиллардан бўлган тил тажрибалари ҳисобга олиниш лозим. Ўқишни ўргатишнинг амалий йўналганлиги мутахассисликка оид матндан керакли, зарур ахборотни ажрата олиш вазифасига эътибор қаратишни талаб этади.

Асосий қисм:

Биз тадқиқот давомида дефектология йўналишида таълим олаётган талабанинг асосий вазифасини белгилаб олдик – бу грамматик формулалар ва одатда, нотўғри таржима қилинадиган сўзлар, бирикмалар, жумлалар ва оборотлардан фойдаланган ҳолда матннинг мавзуй йўналганлигидан қатъий назар, исталган контекстдаги таржима билан боғлиқ интерференция мураккаблиklarини фарқлай олишдир. Бу каби қийинчиликларнинг олдини олиш учун қуйидаги методик тавсияларга амал қилиш таклиф этилди: ўзининг кўп маънолилиги, бошқа сўзлар ёки ўзакдош сўзлар билан нотўғри аналогия сабабли ёхуд янглиш график идрок қилиш туфайли кўпинча нотўғри таржима қилинадиган ва аслиятдаги фикрнинг хато кетишига олиб келадиган сўзларга эътиборни қаратиш; мантиқий алоқадорликни таъминлайдиган ва битта гап доирасида фикрни аниқлаштирадиган функционал сўзлар ва бирикмаларга алоҳида диққат қилиш; ҳар бир янги матнни, худди мутахассисликка оид мураккаб матн каби таҳлил қилиш, бунда шу матнда учрайдиган барча тил ҳодисаларини, ҳатто матн ёки гап мазмуни ўз-ўзидан аён (равшан) бўлганда ҳам кўриб чиқиш керак;

соҳавий адабиётларга хос ихтисослик терминларининг маъноларини очишга эмас, балки тилнинг умумий қонуниятлари ва шу матннинг услубини, талаффузи, луғат таркиби ҳамда грамматик қурилишини ўзлаштиришга асосий эътиборни қаратиш; матнларни механик ва интуитив тарзда эмас, балки махсус адабиётларга хос барча хусусиятларини аниқлаш орқали таржима қилиш. Матнга онгли ёндашув малакасини шакллантириш, унинг барча шакллари, оборотлари ва конструкцияларини фарқлай олиш кўникмасини такомиллаштириш устида ишлашга ўргатиш.

Бундай малака ва кўникмаларни тил ўрганишнинг биринчи босқичидаёқ шакллантириш талабанинг инглиз тилидаги матнларни ўқишда кўп маъноли сўзлар маъносини тўғри идрок қилишини таъминлайди. Тадқиқотда талабаларни луғатдан рационал фойдаланишга ўргатиш борасида ўқитувчи фаолиятининг самарали бўлишини таъминлашга йўналтирилган қуйидаги хулосаларни таклиф этдик: луғатдан сўзларни қидириш билан боғлиқ мотор ҳаракатларни такомиллаштириш; сўзларни туркумига қараб аниқлаш бўйича операцияларни бажариш; ажратиб кўрсатилган сўзларни ўқиш жараёнида луғатдаги шаклига қайта ўзгартириш; талабаларнинг рецептик грамматик кўникмаларнинг эгалланиши билан луғатдан чекланган тарзда фойдаланишга ўргатиш; талабаларни матнни компресслаш ва контекстдан келиб чиқиб сўз маъносини англашга ўргатиш. Юқорида баён қилинган хулосалар натижасида кўп маъноли

сўзларнинг маъноларини мустақил тушунишни таъминлайдиган, ўқиш жараёнидаги интерференция мураккабликарини енгишга ёрдам берадиган айрим усуллар келтирилди: Бир тилли (изоҳли) луғатлардан фойдаланиш лозим: уларда сўз таржима қилинмайди, балки сўзларнинг маъноси тавсифланади, бунда сўз маъноси шу тил она тили ҳисобланган кишилар томонидан тушунилгани каби идрок қилинади; Чет тилига хос сўз маъносини изоҳлаш эмас, балки таржима орқали идрок қилиш кўп ҳолларда сўзнинг мазмуний имкониятлари ҳақида нотўғри тасаввур ҳосил қилади, унинг асосий, бош маъносини нотўғри талқин қилишга олиб келади, бу эса сўзни тўғри қўллашга халал беради; Барча турдош сўзларнинг таржимасини механик тарзда ёд олиш ўрнига уларни боғлаб турадиган асосий маънони аниқлаштиришга ҳаракат қилиш лозим; сўзнинг асосий маъносини аниқлаш малакасини шакллантириш керак, бу сўзни керакли маънода тўғри қўллашга кўмаклашади. Бизнингча, мулоқот тилда, шу жумладан, сўз полисемиясида тил воситалари билан инсон тажрибасининг аниқлигини ифодалаш учун муқаррар акс этади, лексика нафақат миқдор, балки сифат жиҳатидан ҳам кенгайиб боради. Ана шу тарзда қуйидаги хулосаларга келинди: Ўқиш худди ёзиш каби мураккаб психик жараён бўлиб, ўзаро боғланган бир неча даража («бўғин»)ни ўз ичига олади. Бир

томондан, ўқиш бевосита ҳиссий билиш жараёни, «ихтисослаштирилган» идрок жараёни, бошқа томондан эса, воқеликни билвосита акс эттиришдир. Шу билан бирга, ўқиш – аввало, ёзма нутқни мазмуний идрок қилиш жараёни. Ўқиш – мулоқотнинг ўзига хос шакли бўлиб, тинглаш, ёзиш ва қисман гапириш билан узвий боғлиқки, булар нутқий фаолият турлари сифатида бир-бирини кўп томонлама тўлдиради. Ёзув – оғзаки матнни ёзма шаклга ўзига хос тарзда «қайта кўчириш» бўлса, ўқиш – ёзма нутқни оғзакисига ўтказиш шакли. Талабалар луғат билан ишлаш малакасини эгаллаши, қолаверса, кўп маъноли сўзнинг контекстуал маъносини аниқлашда тил сезгисига таянишлари керак. Ўқиш ҳамма вақт тайёр нутқий хабарни идрок қилишга (уни яратишга эмас), ахборот олишга қаратилган бўлади.

Хулоса:

Ўқишнинг ўзига хос хусусияти уни амалга оширишнинг муваффақиятлилигини баҳолашнинг субъектив характерга эга экани ва ўқувчининг олинган натижа – тушунишнинг тўлиқлиги ва аниқлигининг эришилган даражасидан қониқишда ўз ифодасини топиши ҳисобланади. Талаба кўп маъноли сўзнинг ички шаклини тасаввур қила олиши ва шу асосда унинг бошқа сўзлар билан алоқасини аниқлай билиши зарур. Талабаларда бирикувчанлик механизмини ривожлантириш учун махсус машқлар талаб қилинади.

References:

1. Madina Xasanova "Communicative language teaching and learning. NamDU ilmiy axborotnomasi - 2022 yil 3- son

2. Хасанова М. Using pedagogical technologies in teaching professional terminology // экономика и социум. – 2021й – 3-1. – 347-349
3. Хасанова М (2021). Kasbiy terminologik lug'at boyligini o'rgatishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni. Oriental renaissance: Innovative , educational, natural and social sciences, 1 (3) 195-198
4. Д. Алиева Педагогические механизмы контроля за преподаванием английского языка при подготовке дефектологий будущего. 3rd TECH-FEST -2022 International Multidisciplinary Conference Hosted from Manchester England. 25th June 2022.
5. Bo'lajak Defektologlarni tayorlashda Ingliz tilini o'qitish samaradorligini ta'minlashning pedagogik mehanizmlari. NamDU ilmiy axborotnomasi – 2022 – yil 3-son